

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

YO‘LDOSHYEV Sardorbek Asliddin o‘g‘li
*O‘zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali,
“Yoshlar psixologiyasi” kafedrasi o‘qituvchisi*

SIBLING MUNOSABATLARINING OILAVIY NIZOLARGA TA’SIRI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7677408>

ANNOTATSIYA

Oilaviy nizolar juda keng tarqalgan va o‘ziga xos xususiyatlarga ega va ular ta’sirchan tarkibga ega bo‘lgan holatlardir. Ushbu maqolada oilaviy nizolarda sibling munosabatlarining o‘rni va sibling maqomining oilaviy munosabatlardagi ahamiyatining o‘rganilganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sibling maqomi, nizolar, agressiya, deviant xulq, men konsepsiyasi, detironizatsiya, Napoleon kompleksi, individuallik.

АННОТАЦИЯ

Семейные конфликты очень распространены, имеют специфические характеристики и впечатляющее содержание. В этой статье исследуется роль отношений между братьями и сестрами в семейных конфликтах и важность статуса братьев и сестер в семейных отношениях.

Ключевые слова: сиблинговый статус, конфликты, агрессия, девиантное поведение, Я-концепция, детронизация, комплекс Наполеона, индивидуальность.

ANNOTATION

Family conflicts are very common and have specific characteristics and they have an impressive content. In this article, the role of sibling relationships in family conflicts and the importance of sibling status in family relationships are explored.

Key words: sibling status, conflicts, aggression, deviant behavior, self-concept, dethroneization, Napoleon complex, individuality.

Xalqimiz uzoq o‘tmishdan ota-ona va farzand munosabatlaridan keyingi o‘rinda, aka-ukalik va opa-singillik munosabatlariga alohida e’tibor bilan qaragan. Oilada farzandlar o‘rtasida iliq munosabatlar bo‘lishi va saqlanib qolinishi, oiladagi farzandlar mavqeiga munosabat xalq og‘zaki ijodi namunalarida o‘z aksini topgan. Bunga “Uch og‘a-botirlar”, “Kenja botir”, “Birlashgan o‘zar” kabi ertaklarni, “Shirin va Shakar” kabi dostonlarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Oila bolaning ilk ijtimoiy munosabatlarga kirishadigan maskani bo'lib, unda bolaning ota-onasi, aka-uka, opa-singillari bilan bo'ladigan muloqati ijtimoiylashuv jarayoniga kuchli ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi. Individual psixologiya asoschisi A.Adler bola shaxsining shakllanishi va rivojlanishi uning jinsiga, oilada nechanchi farzand ekanligiga, oilasida aka-ukalar va opa-singillari borligiga, ya'ni uning sibling maqomiga bog'liqligi g'oyasini ilgari surgan olim sanaladi [1].

Psixologik adabiyotda sibling maqomi aslida (inglizcha sibling, sibs –bir oiladagi akalar va opalar ma'nosini bildiradi) – muayyan insonning muayyan oilada tug'ilishi, jinsi va tug'ruqlar orasidagi rasmiy farqni ifodalovchi tushunchani bildiradi. Bolaning sibling maqomi va uning shaxsiy ko'rsatkichlar bilan bog'liqligi masalasiga hali aniqlik kiritilmagan, ya'ni aniq ilmiy dalillar yetarli emas. Shunga qaramay, ko'pgina tadqiqotchilar (Richardson R., 1994; Driskoll R., Iksteyn D., 2003; Brazington R., 2003 va boshqalar) shaxsning sibling maqomi uning shaxsiga, er-xotinlik va ota-onalik maqomlariga, do'stlar bilan muomalasiga, ishda rahbariyat va hamkasblar bilan o'rnatadigan muloqotlarining xarakteriga ta'sir etishini o'rganishgan.

Individual psixologiya asoschisi Alfred Adler ilk bor oilada bolaning tug'ilish tartibi, ya'ni sibling maqomi va sibling munosabatlar individning hayot uslubini shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatishini o'rgandi.

Alfred Adler bir insonni tushunish uchun avvalo, uning oiladagi o'rni, farzandlar soni va u tug'ilib, o'sgan muhitni o'rganishi kerak, deb hisobladi. U Zigmund Freydning jinsiy mayllar va agressiyaga inson hayotning markaziy mazmuni sifatida haddan tashqari katta e'tibor berayotganligi bilan kelisha olmadi. Freydg qarshi chiqib, Adler bolaning muhabbati u aytganidek o'z tanasiga emas, balki insonlarga qaratilgan deb hisobladi [2].

Oila ilk ijtimoiy muhitdir va u shu muhitda o'z o'rnini topish uchun harakat qiladi. Har bir bola avvalo, oilada so'ngra esa jamiyatda insonlarga bog'liq, kerakli va sevimli bo'lishni istaydi. Oilada bolaning o'rnini qanday idrok qilishi, uning o'ziga va boshqalarga baho berishiga yordam beradi. Bu baho esa ijtimoiy turmush tarziga birlashib, uning hayot yo'lini belgilashda muhim ahamiyatga egadir, deb hisobladi Adler. Uning qarashlari tizimining markaziy nuqtasini individuum (shaxs)ning sotsiumdan ajralmas g'oyasi tashkil qiladi. Adler shaxsning ijtimoiy determinatlariga alohida e'tibor berar ekan, u muhim deb hisoblagan mavzular insonlarning:

- O'z taqdirini o'zlari yaratishlari;
- Yanada qoniqarliroq hayot kechirishlari uchun hayvoniy mayllarini va nazorat qilib bo'lmaydigan muhitni bartaraf qilishlari;
- O'zini o'zi anglash orqali o'zlarini va atrofni takomillashtirishlari kabi masalalarni o'z ishlarida o'rgandi.

Adlarning ta'kidlashicha, shaxsning doimo oldinga mukammalikka, muvaffaqiyatga, barkamollika intilishi, hamjihatlik hissi va kimgadir kerak bo'lish, maqsadga erishish uchun insonlar bilan birgalikdagi faoliyatga intilishi shaxs taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlardir. Shaxsning o'zi haqidagi tasavvuri (“men”-konsepsiyasi), orzusidagi meni (“men” –ideal), weltbild (olam obrazi) va o'zining axloqiy pozitsiyasi o'rtasidagi nomutanosiblik “nomukammal” kompleksini keltirib chiqaradi.

Agar bolada “nomukammalik” kompleksi oz miqdorda bo‘lsa, bu bolani oldinga intilishiga, boshqalardan kuchli va aqlliroq bo‘lishiga chorlaydi, ammo “nomukammalik” kompleksining ortib ketishi shaxs o‘sishi va rivojlanishiga xalaqit beradi. Adlarning fikricha, bolaga yomon munosabatda bo‘lish unda “Napoleon kompleksi”ni paydo qiladi, bu esa uning keyingi hayoti qanday bo‘lishini belgilab beradi [2].

Adler oiladagi hayot tarzini o‘zgartirishi farzandlarning har biriga turlicha ta’sir ko‘rsatadi, deb hisobladi. Shaxs shakllanishida ijtimoiy muhitning asosiy roli haqida gapirar ekan, Adler hayot tarzidagi asosiy determinant qilib tug‘ilishidagi tartibni ko‘rsatdi. Bir xil oilada tarbiyalanayotgan bolalar uchun ijtimoiy vaziyat turlicha bo‘ladi. Oilada har bir keyingi farzandning tug‘ilishi, oldingi farzandlar hayot tarzini o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Har bir sibling maqomining o‘ziga xos tomoni bor, shunday ekan har bir maqomga xos bo‘lgan vaziyatlarni o‘rganish zarur deb hisobladi. Ya’ni mavjud vaziyatni bola qanday his qilishi, uning sibling guruh hayot tarziga ta’sir ko‘rsatadi va hokazo. Turli sibling maqomidagi mavjud vaziyatni idrok qilishi turlicha bo‘lishi kabi hayot tarzi ham shunga qarab o‘zgaradi, deb ta’kidlab, ayrim psixologik xususiyatlar oiladagi ma’lum sibling maqomidagi bolaga xosligini aniqladi [2].

Amerikalik psixolog olim Stenli Shexter esa sibling maqomining shaxs muloqotchanligiga ta’sirini ayollar guruhida o‘rgangan. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, oilada to‘ng‘ich va yolg‘iz bo‘lgan ayollar stressli vaziyatlarda ko‘proq muloqot qilishga moyil ekanlar. Ammo shuni e’tirof etish joizki, ular odatiy holda muloqotga kirishishga intilmaydilar. Shexter bu holatni, to‘ng‘ich va yolg‘iz farzandlarning xavotirli vaziyatlarda hamdard izlashlari bilan izohladi [3].

Olim Abraham Tesser siblinglar munosabatlaridagi kelishmovchiliklar sababini shaxsning o‘ziga nisbatan baholashini saqlash mexanizmi bilan bog‘lab o‘rgangan. Tesserning fikricha, uka tomonidan akaning omadliroq, qobilyatliroq, deb idrok etishilishi, uning harakatlarida nima qilib bo‘lsa ham o‘ziga nisbatan hurmatni saqlab qolish motivatsiyasini kuchayishiga sabab bo‘ladi. Agar uka yoki singillarning muvaffaqiyatli oilada e’tirof etilaversa, bu aka yoki opaning ularga nisbatan nizoli munosabatlar shakllanishiga turtki beradi. Taqiqotlar natijasiga ko‘ra, qobilyatlar nuqta’i nazaridan keskin bir-biridan farq qiladigan aka-ukalar o‘rtasida o‘zaro kelishmovchiliklar darajasi yuqori ekanligi aniqlangan. Qobilyatlilari bir xil darajada bo‘lgan aka-ukalar esa, o‘zaro munosabatlardagi ayrim kelishmovchiliklarga eslay olar ekanlar, xolos. Aniqlanishicha, oilada o‘smir yoshli o‘g‘il bolalar va akalar o‘rtasidagi kelishmovchilikning bosh sababi bu oila kattalarining farzandlariga adolatsizlarcha munosabatlari ta’sirida o‘smirning o‘z imkoniyati hamda oiladagi ijtimoiy mavqei akanikidan past deb idrok etishidadir [4].

Doktor Frank Sallovey shaxs shakllanishida muhim omil hisoblangan sibling maqomi haqida ko‘p ma’lumotlar to‘playdi. Uning ma’lumot berishicha, oilada yolg‘iz va to‘ng‘ich bo‘lgan farzandlar faoliyatining intellektual turlariga ko‘proq qiziqar ekanlar, o‘qish jarayoniga ma’suliyat bilan yondashadilar, shuning uchun ham ular maktab dasturini tez va samarali o‘zlashtiradilar.

Ular o‘zlarini qadrlaydigan va o‘zlariga ishongan, tengdoshlari bilan bo‘ladigan shaxslararo munosabatlarda hukmronlikka intiluvchan bo‘lar ekanlar. Shu bilan birga ularda xavotirlik yuqori va asab ko‘proq uchraydi [5].

Ikkinchi va keyingi farzandlar (o‘rtancha farzandlar) muloqotga intiluvchan, moslashuvchan, hamkorlik va ko‘pincha yordamga tayyor bo‘lishar ekan. Ammo ular o‘zgalar fikriga qo‘shilavermaydilar, tartibni yoqtirishmaydi. Turli sibling maqomidagi bolalarning shaxsiy xususiyatlarini Sallovey ularning oiladagi vaziyatlar bilan bog‘ladi. Uning fikricha, to‘ng‘ichlar ikkinchi farzand tug‘ilganidan keyin “taxtdan tushish” jarayonini o‘ziga xos qayg‘urish bilan boshdan kechirganligi sababli kattalar fikriga ta’sirchan bo‘lib qoladilar. Kenja farzandlar ma’lum vaziyatlarga qarshi chiqish, tan olmaslik, ozodlikka intiluvchan, o‘jar bo‘lishlari mumkin.

Amerikalik psixiatr Klif Isaakson tug‘ilishdagi tartib nazariyalarga asoslangan holda, insonning tug‘ilish tartibi uning psixologik tipiga ta’sir qilinishi ta’kidlab va sibling maqomini o‘ziga usullar bilan o‘rgandi. Shuningdek tug‘ilishdagi tartibni hisobga olgan holda shaxsga psixologik yordam ko‘rsatish mumkinligini ta’kidlab, har bir sibling maqomiga o‘ziga xos ta’rif keltiradi. Uning fikricha, tug‘ilishdagi tartib bilan bir qatorda, tug‘riqlar orasidagi yosh, oiladagi farzandlarning o‘zaro munosabatlari shaxsning psixologik tipi shakllanishida ahamiyatli ta’sir ko‘rsatadi. Isaakson o‘z kuzatishlaridan kelib chiqib, kishilarni “yolg‘iz farzand”, “birinchi”, “ikkinchi”, “uchinchi” va “to‘rtinchi” shaxs tiplarga ajratadi. Uning fikricha, goho shaxsning ushbu tipi uning real tug‘ilishidagi tartibiga mos kelmasligi ham mumkin. Ammo siblinglar o‘rtasidagi munosabat, oiladagi ijtimoiy vaziyat va holat shaxsda aynan shu psixologik xususiyatlarni shakllantiradi. Misol uchun birinchi farzand ikkinchi farzand tug‘ilgunga qadar yolg‘iz farzand mavqeida bo‘ladi. Agar ota-onalardan qaysi biridir yoki boshqa kattalar birinchi farzandga alohida e’tibor bilan parvarishda davom etsa, unda “to‘ng‘ich farzand” emas, “yolg‘iz farzand” tipiga xos xususiyatlar shakllanadi [1].

Umuman, Isaakson fikricha, birinchi farzand yoki katta farzand bo‘lishib o‘rganganligi sababli ko‘ngilchan. Ota-onalar unga ko‘p umid bog‘lashadi. Undan ko‘pincha ko‘p ma’suliyat talab qilishadi, kichiklarga namuna bo‘lishi kerakligi haqida uqtiriladi. Natijada bola avtoritar va jiddiy bo‘lib o‘sishi mumkin.

Ikkinchi farzandning mavqei boshqacharoq, katta akasi yoki opasining doimo oldinda bo‘lishi bolada raqobatchilik ruhini tarbiyalaydi, u doimo kattadan oldinga o‘tishga intilib yashaydi. Agar oilada farzandlar ko‘p bo‘lib, bola o‘zini ko‘rsatish uchun kurashib yashagan bo‘lsa, raqobatlashish hayotining mazmuniga aylanib qolishi mumkin. Ko‘pincha ular o‘zlarini e’tibordan chetda qolgan deb hisoblashadi. Tadqiqotlar natijalarining ko‘rsatishicha, psixik kasalliklarga chalingan bemorlarning ko‘pchilik qismi tug‘ilish tartibi bo‘yicha oxiridan ikkinchi o‘rinda bo‘lgan kishilar ekan. Buning sababi, uning o‘zidan keyingi ukasi yoki singlisini erkalatishlariga ko‘nikishi qiyin bo‘lganligida deb ko‘rsatish mumkin. Ammo o‘rtancha farzandlar ko‘ngilsiz hodisalarni xotirjam qarshilaydi, boshiga tushgan omadsizliklarga chidamli bo‘ladi. Ular haqsizliklarga chidolmaydigan, adolat uchun kurashuvchi bo‘lishlari bilan birga, hayotda o‘z-o‘zini topishga biroz qiynalishlari mumkin.

Kenja farzandning esa homiylari ko‘p bo‘ladi, shuning uchun erkaroq bo‘ladi. Shu bilan birga, unga xo‘jayinlik qiluvchilar ham ko‘p bo‘ladi. Ular tezroq katta bo‘lishga intilsada, bir umr “kichkintoy” bo‘lib qolaveradi.

Klif Isaakson egizaklar xarakterining shakllanishiga ularning juftigi ta’sir ko‘rsatadi deb hisobladi. Uning aytishicha: “egizaklar juftligida munosabatlar birining hukmronligi va boshqasining unga tobeligi bilan farqlanadi. Ammo bu munosabat vaziyatga qarab o‘zgarishi mumkin. Tug‘ilishidagi tartib xarakterlaydigan xususiyatlar egizaklarda boshqa bolalarga nisbatan kuchliroq bo‘ladi, mavqei ham, yoshlari ham tengligi bois, lider mavqeini ushlab qolish uchun ko‘proq harakat qilishi kerak bo‘ladi. Bu esa ularning har ikkalasining xarakteriga o‘zgartirishlar kiritadi.” [2].

Psixologlarning ta’riflashicha, shaxs xarakteriga tug‘ilish tartibining ta’siri hayotning birinchi yillaridan boshlanadi. Egizaklarda esa bu farq daqiqalar bilan o‘lchanadi. Ularning oilada mavqei yakka holda emas, balki juftligiga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, agar oilada egizaklar eng so‘nggi farzandlar bo‘lsa, ularning har ikkalasi ham kichik farzand mavqeida bo‘lishadi. Shunga qaramay, ko‘pgina tadqiqotlar ko‘rsatishicha egizaklarning birinchi tug‘ilgani hukmron, ikkinchisi esa unga tobe bo‘ladi. Afsuski, bu masalaga oid ishlari juda kam o‘tkazilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Адлер А. Взаимодействие полов/Пер. с.англ.-Ростов н\Д, 1998- С.157-168, С.56-61
2. Адлер А. Как управлять стремлением к превосходству./ Возрастная психология: Девство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед, 2000.
3. Чалдини Р., Кенрик Д., Нойберг С. Социальная психология ЕВРОЗНАК. 2002
4. Qodirova A.T. O'smirlarda oilaviy nizolar to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishi: Psixol. fanl.nomz.diss.: 2007. -166 b.5
5. Karakulova U.A "O'smirlar xulq atvori shakllanishiga oilaviy munosabatlarning o'rni" O'zbekistonda psixologiyani rivojlantirish muammolari: nazariya va amaliyot uyg'unligi jurnal T. 2021 yil
6. Djumanov Sh.Z. Talabalarni kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish va kasbiy muomala jarayoniga tayyorlash. *Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги*, 112-115.
7. Yo'ldoshev Sardor Asliddin o'g'li. (2022). "Psixologik zo'ravonlik va kiberbulling". *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 62–66. Retrieved from v
8. Zakirovich, Djumanov Sherali. "Talabalarda kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish texnologiyalari." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2022): 543-545.
9. Karakulova U.A "O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari va deviant xulq-atvor muammosi". O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnal. Dekabr.2022 yil.
10. To'lqinovich, A. G. (2022). "Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongi va ma'naviyatiga psixologik ta'siri". *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 561-566.
11. "The education of talented students as a pedagogical problem"MR Usarova, SZ Ibrahimovna, YS Asliddin o'gli... - 2019
12. Джуманов, Ш., & Холикулова, С. (2022). Талабаларда коммуникатив қобилиятларни шакллантириш имкониятлари. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 513-515.